

HISTORY

A PODKÁRPÁTSZKÁ RUSZ REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETE KIALAKULÁSÁNAK KÉRDÉSE ÉS AZ EGYHÁZ HELYZETE A CSEHSZLOVÁK ÁLLAM RÉSZEKÉNT AZ 1920-AS ÉVEK ELEJÉN

Ferkov K.-S.

*Ungvári Nemzeti Egyetem
Történelem és nemzetközi kapcsolatok kar
Történelem és régészet doktori iskola 4 éves hallgatója*

THE ISSUE OF THE FORMATION OF THE PODKARPACKIE RUSZ REFORMED CHURCH DISTRICT AND THE SITUATION OF THE CHURCH AS PART OF THE CZECHOSLOVAK STATE IN THE EARLY 1920S

Ferkov K.-S.

*Uzhgorod National University
Faculty of History and International Relations
4-year student of the History and Archeology Doctoral School*

Annotáció

A Kárpátaljai reformátusok helyzete a 20. század elején kihívásokkal teli és fordultatos volt, amelyeket politikai és vallási tényezők alakítottak. Az Osztrák-Magyar Monarchia, összeomlása után a terület, amely Kárpátalját magában foglalta, Csehszlovákiához csatlakozott, így a református közösségek új környezetben találták magukat, elszakadva Magyarországtól. A csehszlovák adminisztrációval való viszony feszült volt, és sokszor megnehezítette az egyházi életet és szervezkedést. A reformátusok szervezeti megalakulásának kérdéseit és autonómiájuk elismerését folyamatos vita övezte. A közösségek egy része a Szlovák Tiszáninneri Egyházkerülethez való csatlakozást támogatta, míg mások inkább az önálló Kárpáti Egyházkerület megalakítását pártolták. Végül 1923-ban, hosszas egyeztetések és döntéshozatalok után, létrejött a Podkárpatzská Rusz Református Egyházkerület, amelyet Bertók Béla lelkészt választották meg első püspökévé. Ez az esemény nemcsak egyházi, hanem politikai és jogi szempontból is jelentős lépést jelentett a kárpátaljai református közösségek életében, amelyek így hivatalosan is szervezett formában képviselhetették magukat és védelmüket.

Abstract

The situation of the Transcarpathian Reformed people at the beginning of the 20th century was challenging and turbulent, shaped by political and religious factors. After the collapse of the Austro-Hungarian Monarchy, the area that included Subcarpathia joined Czechoslovakia, so the Reformed communities found themselves in a new environment, separated from Hungary. The relationship with the Czechoslovak administration was tense and often made church life and organization difficult. The organizational issues of the Reformed and the recognition of their autonomy were surrounded by continuous debate. Some of the communities supported joining the Slovak Church District of Tiszáninne, while others favored the formation of the independent Carpathian Church District. Finally, in 1923, after long negotiations and decision-making, the Podkárpatzská Rusz Reformed Church District was established, and pastor Béla Bertók was elected as its first bishop. This event was a significant step in the life of the Transcarpathian Reformed communities, not only from an ecclesiastical point of view, but also from a political and legal point of view, which were thus able to represent themselves and defend themselves in an officially organized form.

Kulcsszavak: Podkárpatzská Rusz, református, egyházkerület, Bertók Béla.

Keywords: Podkárpatzská Rusz, Reformed, church district, Béla Bertók.

A kárpátaljai reformátusok történetének tanulmányozása a mai napig kevés historiográfiával rendelkezik. Annak ellenére, hogy a téma továbbra is aktuális, a hazai kutatók nem szentelnek neki kellő figyelmet. Peyer-Müller[9] monográfiája alapvető munka a kárpátaljai református egyház történetének kutatásában. A szerző részletesen bemutatja az egyház átszervezésének folyamatát a csehszlovák korszakban, és életrajzi adatokat közöl, a fontosabb egyházi szereplőkről, de kevés információt nyújt a konkrét egyházközösségek helyzetéről. A csehszlovák kori református egyház történetét Csomár Zoltán [4] is vizsgálta. Tanulmányában kritikus szemmel elemzi

Csehszlovákia politikáját a reformátusokkal és a magyar kisebbséggel szemben. Viliam Galo [6] munkája révén megismerhetjük a karitatív munka megszervezését és fejlődését a Kárpátaljai Református Egyház keretein belül. Molnár Imre a csehszlovákiai magyar egyházak jellemzését tette kutatásai tárgyává. Harsányi Béla [7, 8] pedig a Kárpátaljai Ungi Református Egyházmege megalakulásának történetéről írt tanulmányt. Tömösközi Ferenc [14, 15] tanulmányában a magyar református egyház Csehszlovákia területén megszerveződött, majd önállóvá vált Szlovenszkói és Kárpátaljai Egyetemes

Református Egyház három egyházkerülete létrehozásának történetével foglalkozik.

Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása idején a Magyarországi Református Egyháznak 2 millió 800 ezer, többségében magyar nemzetiségű tagja volt. Az újonnan létrehozott Csehszlovákiához került mintegy 63 000 km²-es terület 3,5 millió lakossal, ebből 1 72 000 magyar [11, 104 old]. Ennek eredményeként tehát feloszlott a Magyar Református egyházmegyéi területei.

Az első világháború és az államigazgatási változások után a kárpátaljai magyar református közösségek a Magyarországi Református Egyház vezetésétől való teljes elszakadás helyzetébe kerültek. A bizonytalanság felekezeti hovatartozástól függetlenül negatívan hatott a magyar lakosság általános hangulatára.

Az újonnan létrejött Csehszlovákia területén megmaradt református egyház aktivistái között két tábor alakult ki a Podkarpatszka Ruszi Református Egyházkerület jövőjével kapcsolatban. Közülük néhányan, az újonnan megválasztott Cinke püspök együt, fontolgatták a kárpátaljai egyházmegyéi Szlovákiai Tiszáninneri Egyházkerülethez való csatlakozásának lehetőségét. Mások az elszakadás és a Kárpátaljai Rusz határain belüli önálló egyházkerület kialakítása mellett szóltak.

Már a cseh megszállás első hónapjaitól kezdve az újonnan alakult állam nehézségekbe ütközött: az egyházközösségek és iskolák finanszírozása, a papok, tanítók fizetése stb. Sok község kezdett adományokat gyűjteni papjaik és egyházi tanárai fentartása érdekében. A kárpátaljai református községek és egyházmegyéi jogilag továbbra is a Magyarországi Református Egyháznak és annak püspökének voltak alárendelve, de fizikailag már nem lehetett kapcsolatot tartani.

A református egyház és a csehszlovák hatóságok viszonya rendkívül feszült volt. A kormány ultimátuma a kapcsolatok megszakítását követelte a magyarországi reformerek vezető testületével [10, 8 old.].

A Csehszlovákia, konkrétan a Podkarpátszka Rusz területén működő református egyház nehéz utat járt be a szervezeti megalakulásig, és még nehezebb volt elérni az önálló státusz állami elismerését. A különálló református egyház létrehozásának folyamata 1920-ban kezdődött. Az egykori református kerületek romjain, amelyeket a megalakult államhatárok tagoltak fel, új egyházi szerkezet alakultak ki. Révész Kálmán a református egyházmegyéi egyesítését célzó mozgalom vezetője lett. 1920 nyarán Reves Magyarország területére, Miskolcra költözött[3] és lemondott a püspöki tisztjéről. A következő püspök - Palóci-Czinke István lett- az összes református egyházmegyéit egyetlen egyházkerületbe kívánta egyesíteni, és így Kárpátalját a Szlovák Tiszáninneri kerületbe integrálni. A kárpátaljai református egyházmegyéi vezetői közül senki sem nyilvánított egyértelmű véleményt az általuk vezetett egyházmegyéi jövőjéről.

A református egyházmegyéi státuszának kérdése 1920-ban és 1921 első hónapjaiban a levegőben lógott. Az állam álláspontja erős érv volt a Kárpátaljai Rusz református egyházmegyéi státuszának eldöntésében.

1921 tavaszáig az állam, különösen H. Zhatkovich kormányzó nem követelte önálló egyházkerület létrehozását. Voltak azonban pénzügyi jellegű problémák, különösen a papok fizetése tekintetében. A református papok több évig nem kaptak állami támogatást. Ennek oka részben az egyház helyzetének bizonytalansága, az adminisztratív és politikai folyamatok befejezetlensége, az egyes egyházi vezetők vonakodása a hatalommal való megalkuvástól, eskütételétől stb.[16, 1-2 old.].

A Podkarpátszka Ruszi református papok és a presbitérium véleménye megoszlott, egyesek támogatták Czinke kezdeményezését, hogy csatlakozzanak a szlovák Tiszáninneri kerülethez, mások önálló egyházkerület megalakítását látták jobbnak. Az Ungi Egyházmegye státusza sokáig napirenden volt, hiszen több falu, tehát református község közigazgatásilag nem lett Podkarpátszka Rusz része. 1921 januárjában Komjáthy Gábor esperes a Hrihorij Zsatkovics kormányzóval folytatott tárgyalásokat követően azt tanácsolta a Beregi és a Máramaros-Ugocsi egyházmegyéi espereseinek, hogy várjanak még a végső döntéssel a külön kerület létrehozásáról vagy a szlovák Tiszáninneri kerülethez való csatlakozásról[8, 25 old.]. A kormányzó biztosította Komjáthyt arról, hogy az egyház autonómiája nem sérül, a térség reformátusai külső nyomás nélkül dönthetnek. Zsatkovics azonban azt tanácsolja, hogy várjanak Podkarpátszka Rusz határainak végleges megállapításáig, amiről két hónapon belül el kell döntenet, és a „*Kormányzó úr kinyilatkozta előttem, hogy úgy az ő mint az összkormány véleménye szerint a Ruszinszkóban levő református egyházak törvényben biztosított jogaik alapján önállóan intézkedik ügyeiken, szabad tetszésük szerint szervezhetnek önálló egyházkerületté vagy csatlakozhatnak a Szlovenszkóban megalakult egyházkerülethez, mindamellert jelenleg a várakozó álláspontra való helyezkedést ajánlja, tekintettel arra, hogy Ruszinszko területe és határai véglegesen még nem nyertek megállapítást s ő mint mondá – reményli, hogy két hónap alatt úgy az egész Ung mint Zemplén megyének egy része is Ruszinszkóhoz fog csatoltni s akkor lesz ideje határoznunk a fölött, külön egyházkerületté szervezkedünk-e vagy a Slovenszkóban megalakult egyház kerülethez csatlakozunk.*” [15, 129 old.]

Az egyházmegye megalapításának feladatát Komjáthy Gábor vállalta el. Komjáthy levélben fordult az ungi lelkészekhez, amiből egyértelmű, hogy nem csak a körülmények teszik szükségessé ezt a lépést, hanem a Podkarpátszka Rusz kormánya is felszólította a gyülekezeteket, hogy alakítsanak saját egyházmegyéit és a többi egyházmegyéivel együtt alkossanak önálló Kárpáti egyházkerületet[9, 80 old.].

A határok nem változtak, majd 1921. október 7-én az Ungi Református Egyházkerület közgyűlése támogatta azt a kezdeményezést, hogy a közigazgatásilag Podkarpatszka Ruszhoz tartozó 13 ungi református egyházközség váljon el a szlovákoktól: „*Az ungi református egyházmegyéiből Ruszinszkóban maradt és elvileg 1921 július 18án megalakult „Ruszinszkói Ungi református egyházmegye” 1921*

szeptember 5-én tartott ülésének ama határozatát kéri az egyházmegyei közgyűlés által tudomásul venni, illetőleg jóváhagyni, hogy „a Ruszinszkóba szakadt egyházak a körülmények kényszerítő hatása alatt, mélységes szívfájdalommal bár, de lelkeszei, iskolái, tanítói anyagi és erkölcsi érdekeinek megvédése céljából tényleg is külön egyházmegyévé alakulnak”.

A csaknem két óráig tartó eszmecsere, anyaegyházmegyében maradtak minden szeretetteljes marasztgatása, az egyházmegye vezetősége és az egyházi felsőbb hatóságok jóindulatú támogatásainak ígéretései mind hiábavalónak látszottak bizonyulni, azért az egyházmegyei közgyűlés a minden áron távozni akaró ruszinszkói testvérek kérését fájdalmas szívvel teljesíti és 29 szavazattal 5 ellenében külön egyházmegyévé való szervezkedésüket a maga részéről nem ellenzi s ez irányú kérelmüket pártolólág terjeszti fel a főtiszeletű Egyházkerületre” [1, 11 old.]

Az Ungi Református Egyházmegye hivatalos bejegyzésére később került sor [7, 96 old.]. 13 települést foglalt magában: Nagydobrony, Eszeny, Csongor, Szalóka, Kisdobrony, Tiszaágtelek, Kissejőc, Nagygejő, Korláthelmecc, Tiszaásvány, Minaj, Ungtarnóc és Ungvár [5, 120 old.].

1921 augusztus 2-án a három egyházmegye képviselői összegyűltek beregszászban. A bizottság Ugocsa egyházmegye képviselőiből: Biki Ferenc, György Endre, Bihary Lajos, Komáromi Lajos, Beregi egyházmegye képviselőiből: Bertók Béla, Dr. Szabó Bertalan, Sütő Áron, Dr. Pálchy István, és Ungi egyházmegye képviselőiből: Komjáthy Gábor, Barkászi Károly és Kovács Elemérből tevődött össze. Ekkor már a református közösségek képviselőinek többsége külön egyházkerület kialakításáról beszélt. Az ülés vezetését Biki vállalta, mint rangidős esperes. Biki először azt az indítványt terjesztette elő, hogy a három egyházmegye egyesülve alkosson egy egyházkerületet. Indítványát döntően befolyásolta Czinke püspök felhívása, hogy a kárpátaljai reformátusok ne önállóan szerveződjenek, hanem csatlakozzanak a tiszamelléki kerülethez. A kérdés alaposabb tisztázása után kiderült, hogy a pozsonyi meghatalmazott miniszter követelte egy kárpátaljai egyházkerület megalakítását. A reformátusok hiába vártak a kárpát-ukrajnai kormány megfelelő felhívására. Az a vélemény alakult ki, hogy a kormány a megalakulás kezdeményezését az egyháztól várja, hiszen az újjáalakulás az egyháznak is érdekében áll [9, 83-84 old.].

Élénk viták eredményeként létrejött egy bizottság, amely a református közösségek érdekeit képviseli a területi önkormányzattal folytatott tárgyalásokon [2, 226 old.].

1922-ben folytatódta az előkészületek a külön egyházkerület létrehozására. A sajtó beszámolt arról, hogy „A ruszinszkói ref. egyházkerület megalakulása hosszú vajúdas után, amely e torz államrész rendezetlen viszonyaiból nagyon érthető, küszöbön van. Legközelebb Beregszászban egy népes értekezlet, amelyet Bihari Lajos esperes és dr. Pálchy István ügyvéd elnökléte alatt tartottak, a kerületté alakulás szükségessége mellett foglalt állást. Most a gyülekezeteket hívták fel nyilatkozatra a szervezkedés ügyében. A kormányzóság az előkészületi költségek fedezésére

havi 500 ck segélyt utalt ki. Az új egyházkerületet mintegy 80 gyülekezet fogja alkotni. Az ungi egyházközségek csatlakozását Komjáthy Gábor jelentette be az értekezletnek. [12, 143-144 old.]”

A Kárpáti Egyházkerület szervezeti kialakításának következő állomása már 1923-ban volt. 1923. március 8-án Beregszászban tartották a Podkárpatzská Rusz Református egyházmegyei küldöttgyűlést, melyen 79 közösség képviseltette magát. A résztvevők kijelentették a Podkárpatzská Rusz Református Egyházkerület függetlenségét és a püspökválasztás kérdését.

Biki Ferenc beszámolt arról, hogy az egyházkerület állami támogatást kap, a területi önkormányzat biztosítja az egyház autonómiájának sérthetlenségét, és ígéri, hogy mielőbb megoldja az elhurcolt református papok problémáit.

Az ungvári 13 református közösség hivatalosan is a Tiszáninnyi Egyházkerület része maradt, így nem vehettek részt az új Egyházkerület püspökének megválasztásában. Így 1923. március 22-én Komjáthy Gábor elnökletével megtartották az Ungi Református Egyházmegye alapító ülését. Az egyes egyházközségek előző nap választották meg, vagy ajánlották a leendő tisztségviselőket az egyházmegye és egyházkerület vezető testületébe.

1923. április 17-én megtörtént az első püspökválasztás. Bertók 47 szavazatot kapott, Biki 24-et, míg Komjáthy 9-et. A főgondnoki tisztre György Endrét választották meg 78 szavazattal, a máramaros-ugocsa egyházmegyei gondnokot. Tehát a Kárpátaljai Református Egyházkerület első püspökének, Bertók Bélát választották, az egyesülési mozgalom tekintélyes vezetőjét, munkácsi papot, a Beregi Egyházmegye esperesét. Erről az eseményről a magyar református sajtó is beszámolt, — „A ruszinszkói egyházkerület gyülekezetei, mint egy felvidéki újság írja, Bertók Béla munkácsi lelkeszt választották püspökké, György Endre ugocsa gondnokot pedig főgondnokká” [13, 67 old.].

A püspök beiktatására 1923. június 7-én került sor a munkácsi református templomban. A helyi sajtó részletesen beszámolt a történelmi jelentőségű esemény minden részletéről. Kormányzati képviselő nem volt jelen az eseményen, az esemény hivatalos figyelmen kívül hagyásának okai tisztázatlanok.

Az 1923 június 17-én Lévára összehívott zsinaton a zsinati képviselők megválasztását szervezték. Bertók Béla püspök, György Endre főgondnok, valamint Biki Ferenc, Komjáthy Gábor, Sütő Áron, Bary Gyula, dr. Polchy István, Egrý Ferenc, dr. Komáromy Lajos és dr. Korláth Endre lettek megválasztva a Kárpátaljai Egyházkerület képviselőinek. Ezzel a zsinat hivatalosan is elismerte és megerősítette a Kárpátaljai Ungi Református Egyházmegye fennállását és képviselét [7, 104 old.].

Ezen a zsinaton határozták meg a Kárpátaljai Egyházkerület jogi helyzetét. Péter Mihály terjesztette elő a kárpátaljai cikkelyt, amelyet később törvényerőre emeltek, ezáltal különleges státuszt biztosítva a kerület számára. Ennek értelmében a szlovákiai református gyülekezetek és a Kárpátalja területén lévő református gyülekezetek egyesült egyetemes egyházat alkotnak, figyelembe véve Kárpátalja autonóm alkotmányát,

amelyet korábban békeszerződések is megerősítettek[14, 144 old].

A Léván tartotta alkotmányozó zsinatát, melyet a Csehszlovák Köztársaság csupán évek múlva hagyott jóvá. A történelmi hagyományoknak megfelelően Dunántúli Egyházkerületnek nevezték a pozsonyi székhellyel megalakult egyiket, a másikat Tiszáninneni Egyházkerületnek hívták és Rimaszombat lett püspöki székhelye. A harmadik a Kárpáti Kerület a volt Tiszántúli Egyházkerulettől elcsatolt részeket ölelte fel, ott munkácsi székhelyén 1923-ban iktatták be a püspököt. E kerület megalakításának jogi folyamata sokáig elhúzódott, csupán 1932-ben ismerte el a prágai kormány[3].

Podkárpatzská Rusz Református Egyházkerület létrehozása jelentős lépés volt a helyi református közösségek számára az önállóság és az autonómia felé. Az egyházkerület megalakítása nem csupán szervezeti kérdés volt, hanem politikai és társadalmi legitimitációt is igényelt a Csehszlovák államtól. Az egyházmegeye létrehozásának folyamata bonyolult tárgyalásokkal járt a különböző érdekcsoportok között, akik hol az együttműködést, hol pedig az önállóságot támogatták. A református egyházkerület megalakulása és püspökválasztása 1923-ban végül megtörtént, Bertók Béla vezetésével. Ez az esemény nemcsak az egyházi közösségek számára volt fontos, hanem szélesebb társadalmi és politikai kontextusban is, hiszen az állami elismerés és támogatás biztosítása nélkül az egyházmegeye hosszú távon nem tudta volna fenntartani működését és fejlődését.

Irodalomjegyzék

1. Az Ungi református egyházmegeye 1920-1925 években tartott rendes és rendkívüli közgyűléseink jegyzőkönyve. 59 szám. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei. 1921 október 7.
2. Botlik J. Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok. 1918 – 1945, Nyiregyháza. Nyiregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológia Tanszéke és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara, 2005.

3. Csohány J. Trianon és a magyar református egyház. Egyháztörténet, 13. évf. 2 sz. 2012. Internetes felület: <https://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/csohany-trianon.htm>

4. Csomár Z. A csehszlovák államkeretbe kényszerített MagyarReformátus Keresztény Egyház húszéves története, 1918–1938. Magyar királyi Állami Nyomda. Ungvár, 1940.

5. Fedinec Cs., A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918 – 1944. Nostra tempora. Fórum Intézet, Lilium Aurum, Galánta, Dunaszerdahely, 2002.

6. Galo V. Református karitativ intézmények Szlovákiában és Kárpátalján a két világháború között – kitekintéssel a második világháború végéig. PhD disszertáció Budapest 2017.

7. Harsányi B. A Kárpátaljai ungi református egyházmegeye megalakulása 1920 – 1923-ig. Sárospataki Füzetek, 18. évf. 2014.

8. Harsányi B. Az egyházkerületi szervezkedés késedelmének okai Kárpátalján, Tavasz szél. Spring wind. / Szerk. Keresztes Gábor. II. Köt., Budapest 2016.

9. Peyer–Müller F. A Kárpátaljai Református Egyház története a két világháború között – kitekintéssel a jelenre, Budapest, 1995.

10. Radvánszky F. (főszerk.), Kárpátaljai református templomok, Ungár-Beregszász: Tárogató Kiadó 2000.

11. Romsics I. Magyarország története a XX. Században, Budapest: Osiris, 2010.

12. Sárospataki Református Lapok, 1922. augusztus 27.

13. Sárospataki Református Lapok, 1923. április 29.

14. Tömösközi F. A Szlovenszkói és Kárpátaljai Egyetemes Református Egyház önszerveződésének rövid története 1918-1923 között. Pro Minoritate 2017.

15. Tömösközi F., A református egyház önszerveződésének folyamata Csehszlovákiában 1918 – 1923 között, Múltunk, 2020.

16. Új közlöny 1928, július 21.